

MODYUL SA PAGPAPAUNLAD NG ANTAS AT KASANAYAN SA PAGBASA NG MGA MAG-AARAL SA BAITANG 8

Azel C. Mejorado and Vasil A. Victoria, Ph.D.

Graduate School, Naga College Foundation Inc., Naga City, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15342421>

ABSTRACT

Layunin ng pag-aaral na itong masuri ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Baitang 8 ng *Camarines Sur National High School* sa Taong Panuruan 2023–24 at makabuo ng modyul na makatutulong sa pagpapaunlad ng kanilang kasanayan. Gumamit ang pananaliksik ng disenyong deskriptibo-komparatibo-koreleysiyonal at pananaliksik at pagpapaunlad o *R&D*. Ang mga datos ay nakalap mula sa 227 mag-aaral gamit ang *teacher-made test* at *questionnaire*. Ipinakita sa resulta ng paunang pagtatayang ang antas ng pagbasa ay 87.83% na may interpretasyong *very satisfactor*. Ang modyul ay sistematikong binuo na may malinaw na estruktura at kontekstuwal na nilalaman upang mapadali ang pagkatuto. Sa panapos na pagtataya ang *performance level* ay umangat sa 92.36% na may interpretasyong *outstanding*. Ang pagsusuri gamit ang *T-test* ay nagpakita ng makabuluhang kaugnayan sa pagitan ng mga resulta ng paunang at panapos na pagtataya na *t Statistic* na 12.183 at *p-value* na 0.000 na parehong may interpretasyong *significant*. Ipinapakita ng mga natuklasang ang nabuong modyul ay epektibong kasangkapan sa pagpapataas ng antas at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral.

Mga Keyword: pagbasa, modyul, kasanayan sa pagbasa, antas ng pagbasa, *R&D*, *T-test*

INTRODUKSIYON

Ang pagbabasa ay isang pundasyon ng edukasyon at mahalagang kasangkapan sa pagtatamo ng kaalaman. Sa pamamagitan nito, natututo ang mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang saloobin, palawakin ang kanilang pananaw, at linangin ang kanilang pang-unawa sa iba't ibang aspekto ng buhay. Mahalaga ang kasanayan sa pagbasa upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng akademikong pagkatuto at pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabila ng mahalagang papel nitos patuloy pa ring nahaharap ang Pilipinas sa suliranin ng mababang antas ng literasi sa pagbasa.

Sa kasalukuyang panahon, ang paggamit ng modyul sa pagtuturo ay isang mahalagang estratehiya upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang modyul ay isang kagamitang panturo na naglalaman ng impormasyon, pagsasanay, at iba't ibang gawain upang mapaunlad ang pag-unawa sa isang partikular na paksa. Ayon sa *Sustainable Development Goal No. 4 (SDG 4)* ng United Nations, binibigyang-diin ang kahalagahan ng de-kalidad na edukasyon sa paglinang ng mahahalagang kasanayan kabilang ang pagbasa. Kaugnay nito, isinusulong ng *Department of Education (DepEd)* ang iba't ibang programa upang mapabuti ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga inisyatiba gaya ng *Every Child a Reader Program (ECARP)*, *Catch-up Fridays*, at *Drop Everything and Read (DEAR) Day*.

Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, nananatiling mababa ang antas ng pagbasa ng mga mag-aaral sa bansa. Batay sa resulta ng *Programme for International Student Assessment (PISA) 2022* na isinagawa ng *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, 24% lamang ng mga mag-aaral sa Pilipinas ang nakapagtamo ng antas 2 o mas mataas sa pagbasa, kumpara sa 74% na average sa mga bansang kasapi ng *OECD*. Bukod dito, halos walang Pilipinong mag-aaral ang umabot sa pinakamataas na antas ng kasanayan sa pagbasa. Malinaw na ipinapakita ng mga datos na ito ang patuloy na pangangailangan para sa mga interbensiyon na magpapabuti sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa.

Upang matugunan ang hamong ito, isinagawa ang pananaliksik na ito na may layuning bumuo at sumuri ng isang modyul na makatutulong sa pagpapaunlad ng antas ng pagbasa ng mga mag-aaral sa Baitang 8 ng *Camarines Sur National High School*. Ang modyul ay idinisenyo upang umangkop sa iba't ibang antas ng kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral at nakaangkla sa kulturang Pilipino upang gawing mas makabuluhan ang kanilang pagkatuto.

Ang pagpapaunlad ng antas at kasanayan sa pagbasa ay nagsisilbing pundasyon para sa intelektwal, moral, at sosyal na pag-unlad. Ayon kay Grey (2016), ang pagbasa ay isang interaksyon ng mambabasa at ng wika, kung saan ang mambabasa ay bumubuo ng mensahe mula sa kanyang pagkaunawa. Mahalaga ang mga hakbang ng pagbasa tulad ng persepsiyon, komprehensiyon, aplikasyon, at integrasyon. Dagdag pa, ang pagbabasa ay isang kumplikadong proseso ng pagkuha ng kahulugan mula sa nakalimbag na mga salita at simbolo (Villaros et al., 2021). Ayon kay Gonzales (2018),

ang pagbasa ay nangangailangan ng kaalaman sa paksa, dating karanasan, at kasanayan sa pagbasa upang maging interaktibo ang proseso.

Sa pag-aaral ni Vibar (2019), binanggit ang mga kasanayan tulad ng pagkuha ng pangunahin at mga kaugnay na detalye, paghihinuha, at pagbibigay ng kongklusyon. Ang kasanayan sa pagbasa ay nakakatulong sa akademikong tagumpay at pagpapalawak ng pag-unawa. Gayundin, ayon kay Saucer (2021), ang pagbasa ay isang susi sa tagumpay ng mga mag-aaral, kaya't mahalaga ang pag-aalaga sa interes at motibasyon ng mambabasa. Ang paggamit ng angkop na teksto at gawain ay nakakatulong sa pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa pagbasa.

Itinatampok nina Interino (2019) at Cruz (2014) na ang mga modyul ay mas epektibong nagagamit kung ang mga ito ay naaayon sa interes, antas ng kasanayan, at estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Tugon sa kakulangan ng mga angkop na materyales ang pagbuo ng modyul sa kasalukuyang pag-aaral na isinasaalang-alang ang iba't ibang antas ng kasanayan sa pagbasa.

Ayon naman kina Gonzales (2018, 2016), sinusupportahan nina Tomlinson at Richards ang ideang ang mga kagamitang panturo ay dapat magbigay ng praktikal na aplikasyon, kontekstuwal na paggamit ng wika, at mas malalim na ugnayan sa kultura. Gayundin, ang paggamit ng mga gawain sa modyul gaya ng *workbook exercises* ay napatunayang epektibo sa pagpapataas ng antas ng pagganap ng mga mag-aaral.

Binigyang-diin din nina Villafuerte (2019) at Taday (2017) na mahalaga ang papel ng guro sa gabay na pagbasa o *guided reading* at sa epektibong pagpapalano ng aralin. Ang modyul sa kasalukuyang pag-aaral ay isinama ang mga estratehiyang ito upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa mas epektibong pagkatuto.

Sa huli, batay sa mga pag-aaral nina Tillman (2022) at Besa-Roman (2014), ang modyul ay hindi lamang tumutugon sa kasanayan sa pagbasa kundi pati na rin sa mas malawak na pag-unawa sa wika at kulturang kinabibilangan ng mga mag-aaral. Ang nilalaman, tema, at kaangkupan ng mga akda sa modyul ay nakabatay sa kurikulum ng *MELCs* at layuning mapaunlad ang persepsiyon, komprehensiyon, aplikasyon, at integrasyon ng kaalaman sa pagbasa.

Mga Suliranin ng Pag-aaral

Nilayong sagutin ng pag-aaral ang sumusunod na tanong.

1. Ano ang antas sa pagbasa ng mga mag-aaral ayon sa paunang pagtataya sa kasanayang:
 - a. persepsiyon;
 - b. komprehensiyon;
 - c. aplikasyon; at
 - d. integrasyon?

2. Ano ang format at disenyo ng nabuong modyul sa pagpapaunlad ng antas sa pagbasa ng mga mag-aaral sa *CSNHS* ayon sa:
 - a. kasanayan;
 - b. babasahin; at
 - c. gawain?
3. Ano ang antas ng pagbasa ng mga mag-aaral ayon sa panapos na pagtataya batay sa mga kasanayang:
 - a. persepsiyon;
 - b. komprehensiyon;
 - c. aplikasyon; at
 - d. integrasyon?
4. May makabuluhang pagkakaiba ba ang pauna at panapos na pagtataya sa tulong ng nagawang modyul?

METODOLOHIYA

Sa pag-aaral na ito ginamit ang deskriptibo-komparatibo-korelasyonal at pananaliksik at pagpapaunlad o *R&D* bilang metodo ng pananaliksik. Ang deskriptibong pamamaraan ay ginamit upang matukoy at mailarawan ang antas at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang na nakatuon sa persepsiyon, komprehensiyon, aplikasyon, at integrasyon. Kasama rin dito ang dokumentasyon ng proseso ng pagbuo at paggamit. Samantala, ginamit ang komparatibong pagsusuri upang matukoy kung may makabuluhang pagbabago sa progreso ng mga mag-aaral matapos gamitin ang modyul. Sinuri rin ang kaugnayan ng kalidad ng modyul sa pag-unlad ng kasanayan sa pagbasa sa pamamagitan ng korelasyonal na pagsusuri.

Ang mga respondent sa pag-aaral ay binubuo ng 227 mag-aaral sa ikawalong baitang ng *Camarines Sur National High School* sa taong panuruan 2023-2024. Ang pagpili ng mga respondent ay isinagawa gamit ang *purposive sampling technique* na tanging mga mag-aaral sa *Basic Education Program* ang napili. Bukod dito, ginamit ang *total enumeration* upang masiguro na lahat ng mag-aaral sa mga napiling seksiyon ay kasali sa pagsusuri. Ang pag-aaral ay isinagawa sa ikaapat na markahan upang matiyak na kumpleto ang mga datos at maayos ang implementasyon ng modyul.

Sa pangangalap ng datos, ginamit ang *teacher-made test* at *questionnaire*. Ang *teacher-made test* ay nahahati sa dalawang bahagi: ang unang bahagi ay ang akdang babasahin batay sa mga kasanayan sa pagbasa, at ang ikalawang bahagi ay binubuo ng dalawampung tanong na sumusukat sa persepsiyon, komprehensiyon, aplikasyon, at integrasyon. Isinailalim ito sa *dry run* at *item analysis* upang matiyak ang *validity* at *reliability* ng pagsusulit. Ang *questionnaire* naman ay ipinasagot sa tatlong eksperto upang suriin ang bisa ng modyul batay sa estruktura, nilalaman, at estratehiya ng pagtuturo. Ang mga sagot ng mga eksperto ay sinuri gamit ang *4-point Likert scale*.

Sa pagsasagawa ng pag-aaral dumaaan ito sa ilang mahahalagang hakbang. Una, tinukoy ang problema sa pananaliksik sa pamamagitan ng pagsusuri sa kasalukuyang

sitwasyon ng pagbasa ng mga mag-aaral. Matapos ang pag-apruba ng pamagat at pagkakaroon ng pahintulot mula sa paaralan ang mga kagamitan sa pananaliksik. Sinuri ng mga eksperto ang mga *test item* at *questionnaire* upang matiyak ang kanilang kalidad. Isinagawa ang pangangalap ng datos sa pamamagitan ng paunang pagtataya ng pagbasa bago ipatupad ang modyul. Sa loob ng sampung araw ginamit ng mga mag-aaral ang modyul bago sumailalim sa panapos na pagtataya upang masukat ang naging pagbabago sa kanilang kasanayan.

Sa pagsusuri ng datos ginamit ang iba't ibang estadistikal na kagamitan upang matiyak ang makabuluhang interpretasyon ng mga resulta. Ang *mean* ay ginamit upang ipakita ang pangkalahatang pagganap ng mga mag-aaral sa pagsusulit, habang ang *standard deviation* ay ginamit upang masukat ang pagkakaiba-iba ng kanilang mga marka. Sinuri rin ang *performance level* upang masukat ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagbasa. Ang *weighted mean* ay ginamit upang matukoy ang pagiging epektibo ng modyul batay sa pananaw ng mga eksperto. Ginamit ang *t-test* at *mean* upang matukoy kung may makabuluhang pagkakaiba sa paunang at panapos na pagsusulit.

RESULTA

Talahanayan 1
Mga Respondent ng Pag-aaral

Seksiyon	N	%
A	47	20.7
B	49	21.6
C	46	20.3
D	40	17.6
E	45	19.8
Kabuoan	227	100

Talahanayan 2
Antas ng Pagbasa ng Mga Mag-aaral sa Unang Pagtataya

Statistical Measures	Kasanayan				
	Persepsiyon	Komprehensiyon	Aplikasyon	Integrasyon	Kabuoan
Items	5	5	5	5	20
Mean	4.022	3.502	1.815	3.339	3.479
Standard Deviation	1.229	1.139	1.169	1.403	2.596
Performance Level	92.176	88.018	74.520	86.714	87.833
Interpretation	Oustanding	Very Satisfactory	Did not meet Expectations	Very Satisfactory	Very Satisfactory
Ranks	1	2	4	3	

Range	Interpretation
90 to 100	Outstanding (O)
85 to 89	Very Satisfactory (VS)
80 to 84	Satisfactory (S)
75 to 79	Fairly Satisfactory (FS)
74 and below	Did Not Meet Expectations (DNME)

Format at Disenyo ng Modyul

Ipinapakita ng resulta ng pag-aaral na ang nabuong modyul ay may malinaw at sistematikong disenyo na tumutugon sa layuning mapaunlad ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa *Grade 8*. Binubuo ito ng mga bahagi tulad ng pabalat, paunang salita, talaan ng nilalaman, paunang at panapos na pagtataya, at tatlong pangunahing bahagi gaya ng kasanayan, babasahin, at gawain.

Kasanayan. Nakabatay ang mga kasanayan sa *Most Essential Learning Competencies (MELCs)* ng *Kagawaran ng Edukasyon*. Ang mga ito ay ginamit bilang batayan sa pagpili ng mga babasahin at pagbuo ng mga gawain upang masigurong angkop ang mga ito sa antas ng pag-unawa at interes ng mga mag-aaral. Isinaalang-

alang din ang teorya ni Piaget (Palo, 2019) na nagsasabing ang pagkatuto ay bunga ng asimilasyon at akomodasyon ng bagong impormasyon batay sa dati nang kaalaman.

Babasahin. Ang mga akdang isinama sa modyul ay orihinal na isinulat ng mananaliksik at iniangkop sa MELCs. Layunin ng mga ito na paunlarin ang iba't ibang antas ng kasanayan sa pagbasa mula sa literal na pag-unawa hanggang sa kritikal na pagsusuri. Naobserbahang ang mga kontekstuwal na babasahin ay nakatulong upang madaling maiugnay ng mga mag-aaral ang binabasa sa kanilang karanasan kaya't naging mas malalim ang pag-unawa at interes sa teksto.

Gawain. Nakabatay ang mga gawain sa apat na kasanayan gaya ng persepsiyon, komprehensiyon, aplikasyon, at integrasyon. Ipinakita ng resulta na ang mga gawaing ito ay nakatulong sa mas malalim na pag-unawa at aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral. Ang paglalapat ng mga konsepto sa aktuwal na karanasan ay napatunayang nakapagpataas sa antas ng literasi at kritikal na pag-iisip.

Sa kabuoan, napatunayang ang disenyo ng modyul ay makabuluhan at epektibong nakatugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang sistematikong daloy mula sa pinakamadali patungo sa pinakamahirap na kasanayan ay nakatulong sa mas epektibong pagkatuto, gaya ng inilahad sa *Performance Theory* ni Elger (Maleon, 2022).

Talahanayan 3 Antas ng Pagbasa ng Mga Mag-aaral sa Panapos na Pagtataya

Statistical Measures	Kasanayan				
	Persepsiyon	Komprehensiyon	Aplikasyon	Integrasyon	Kabuoan
Items	5	5	5	5	20
Mean	4.101	4.740	3.780	3.559	16.181
Standard Deviation	1.063	0.676	1.243	1.074	2.820
Performance Level	92.811	97.92	90.23	88.47	92.36
Interpretation	Outstanding	Outstanding	Outstanding	Very Satisfactorily	Outstanding
Rank	2	1	3	4	

Talahanayan 4
Kaugnayan ng Pagtataya sa Nagawang Modyul

Statistical Measures	Mga Pagtataya	
	Pauna	Panghuli
Mean	13.916	16.181
Standard Deviation	2.596	2.820
Number of Items	20	
t Statistic	12.183 (<i>Significant</i>)	
p-value	0.000 (<i>Significant</i>)	

If p-value < 0.05, then the relationship is significant.

PAGTALAKAY

Sa bahaging ito, inilahad at sinuri ang mga datos upang mailarawan ang pagbabago sa antas at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Baitang 8 matapos gamitin ang nabuong modyul. Layunin ng pagsusuri na matukoy kung paano nakaapekto ang interbensiyong ito sa kanilang pag-unawa at aplikasyon ng binasang teksto. Ang mga resulta mula sa pauna at panapos na pagtataya ay naging batayan sa pagtatasa ng bisa ng modyul bilang kasangkapan sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa.

Makikita sa Talahanayan 1 na ang seksiyon B ang may pinakamaraming bilang ng mag-aaral na kalahok (49 o 21.6%), sinundan ng seksiyon A (47 o 20.7%), seksiyon C (46 o 20.3%), at seksiyon E (45 o 19.8%). Samantala, ang seksiyon D ang may pinakamababang bilang ng kalahok na may 40 mag-aaral o 17.6%. Sa kabuoan, 227 mag-aaral ang lumahok na kumakatawan sa 100% ng target na kalahok para sa pag-aaral. Ang representasyong ito ay nagpapakita ng balanseng distribusyon ng mga kalahok sa bawat seksiyong nagbigay-daan sa mas maayos at epektibong pangangalap ng datos para sa layunin ng pananaliksik.

Sa Talahanayan 2 ay inilahad at sinuri ang mga datos mula sa unang pagtataya upang matukoy ang kasalukuyang antas at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral bago gamitin ang interbensiyong modyul. Ang pagtatayang ito ay sumukat sa apat na kasanayang bumubuo sa pagbasa: persepsiyon, komprehensiyon, aplikasyon, at integrasyon. Ang layunin ng pagsusuri ay matukoy ang mga lakas at kahinaan ng mga mag-aaral sa bawat aspekto ng pagbasa bilang batayan sa pagpapaunlad ng pagtuturo. Ayon sa datos, ang pinakamataas na *mean* ay nasa kasanayang *persepsiyon* na may 4.022 o 92% na may interpretasyong *Outstanding*. Ipinapakita nitong ang mga mag-aaral ay mahusay sa pagkilala ng mga salita, tunog, at iba pang salik na nagbibigay ng

paunang akses sa isang teksto. Sumunod dito ang komprehensiyon na 3.502 o 88% at integrasyon na 3.339 o 86% na parehong nasa antas ng *Very Satisfactory*. Ito ay nagpapahiwatig ng maayos na pag-unawa at kakayahang iugnay ang mga idea sa konteksto ng binasa. Gayunpaman, ang aplikasyon ang may pinakamababang *mean* na 1.815 o 74% na nasa antas ng *Did Not Meet Expectations*. Ipinapakita nitong nahihirapan ang mga mag-aaral na gamitin ang kanilang natutuhang kaalaman sa mas praktikal o *real-world* na sitwasyon isang kasanayang mahalaga upang mapalalim ang pag-unawa at mapalawak ang aplikasyon ng binasa sa iba't ibang konteksto. Ang resulta ay tumutugma sa obserbasyon ni Harlaar (2014) na ang mababang kasanayan sa pagbasa ay karaniwang kaugnay ng mababang interes sa pagbabasa. Ayon din kay Al (2019), ang mga mag-aaral na nahihirapan sa pagbasa ay may limitasyon sa *working memory*, na nagiging hadlang sa epektibong aplikasyon ng impormasyon. Nakaugnay din ito sa *Sternberg's Intelligence Theory* na binanggit ni Jaucian (2019) na binibigyang-diing ang epektibong pagkatuto ay nangyayari sa pamamagitan ng aktibong pagbuo at paggamit ng kaalaman. Ayon naman kay Bernaldez (2022), mahalaga ang paggamit ng mga *strategies* na nag-uugnay ng konsepto sa personal na karanasan ng mag-aaral upang mapaunlad ang *higher-order thinking skills* na kinakailangan sa aplikasyon at integrasyon.

Makikita sa resulta ng pag-aaral na ang nabuong modyul ay isang panukalang kagamitang idinisenyo upang mapataas ang antas at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang. Ang disenyo ng modyul ay sistematikong binuo na may malinaw na layunin, sunod-sunod na aralin, at interaktibong mga gawain. Ito ay nahahati sa tatlong pangunahing bahagi gaya ng kasanayan, babasahin, at gawaing lahat ay iniangkla sa *Most Essential Learning Competencies (MELCs)* ng *Kagawaran ng Edukasyon*. Una, kasanayan ito ay batay sa resulta ng pagsusuri sa nabuong modyul ang bawat aralin ay may tiyak na kasanayang tinutugunan mula sa *MELCs*. Lumabas sa pagsusuring ang sistematikong paglalapat ng *MELCs* sa bawat babasahin ay naging mabisang paraan upang mapalawak ang bokabularyo, mapalalim ang pag-unawa, at malinang ang kakayahang magsuri. Ito ay nagpapakita ng pagtaas ng antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa pagkatapos gamitin ang modyul. Tumaas ang porsyento ng mga mag-aaral na umabot sa “mahusay” na antas sa kritikal na pagbasa mula 35% bago ang interbensiyon tungo sa 72% matapos gamitin ang modyul. Ang mga resulta ay kaayon ng pag-aaral ni Antonio (2022) na nagsasaad na ang paggamit ng akdang pampanitikan ay epektibo sa pagpapataas ng kompetensi ng mga mag-aaral. Gayundin, ipinapakita ng datos ang pag-iral ng *Schema Theory ni Piaget* (Palo, 2019) na naiuugnay ng mga mag-aaral ang kanilang dating kaalaman sa mga bagong kaalamang hatid ng babasahin. Ikalawa ay ang babasahin na ipinakita ang antas ng interes at pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga akdang isinulat ng mananaliksik. Ipinapakita rin ng datos na ang mga akdang isinama sa modyul ay tumugma sa kanilang antas ng pag-unawa kung kaya't nagresulta ito sa mas mataas na motibasyon sa pagbasa. Ang mga resultang ito ay suportado ng pag-aaral ni Lopez (2016) na nagpapakita ng kahalagahan ng akmang babasahin sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa. Kasabay nito, inilahad din ni Bantoy (2014) ang bisa ng *Rumelhart's Interactive Theory* na nagiging epektibo ang pagbasa kapag ang mambabasa ay nakapaglapat ng sariling karanasan at kaalaman sa binasa. Ikatlo ay ang gawain na ipinakita ang pagtaas ng resulta ng mga mag-aaral sa apat na antas ng kasanayan sa pagbasa gaya ng persepsiyon,

komprehensiyon, aplikasyon, at integrasyon. Ayon sa datos, ang pinakamatinding pagtaas ay nakita sa aspekto ng integrasyon na natutuhan ng mga mag-aaral ang pagbubuo ng opinyon batay sa sariling pagsusuri sa binasa. Ang mga gawaing inter-aktibo ay nagpataas ng interes ng mga mag-aaral. Tinutugunan nito ang *Performance Theory ni Elger* (Maleon, 2022) na ang pagkatuto ay umaangat kapag may mataas na antas ng kakayahan, kaalaman, motibasyon, at suportang kapaligiran. Sinusuportahan din ito ng pag-aaral nina Barba (2024), Gonzales (2018), at Aguilar (2017) na nagpatunay sa bisa ng mga kagamitang nakasentro sa kasanayan at interes ng mag-aaral.

Makikita sa Talahanayan 4 na ang komprehensiyon ang may pinakamataas na may *mean* na 4.740 o 97% na nangangahulugang lubos na nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga tekstong binabasa. Ito ay sinundan ng persepsiyon na may *mean* 4.101 o 92% na nagpapakita ng mahusay na kasanayan sa pagkilala ng mga salita at simbolo sa pagbasa. Pumapangatlo ang aplikasyon na may *mean* na 3.780 o 90% at pinakahuli ang integrasyon na may *mean* na 3.559 o 88% na bagama't nasa antas pa rin ng interpretasyong *Very Satisfactory* ay nagpapahiwatig ng mas mababang pagganap kumpara sa ibang kasanayan. Ang kabuoang *mean* na 16.181 ay katumbas ng 92% na *performance level* na may deskriptibong interpretasyong *Outstanding*. Ipinapahiwatig nitong sa pangkalahatan tumaas ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral pagkatapos gamitin ang modyul. Ang mababang *standard deviation* sa bawat kasanayan ay nagpapakita rin ng pagkakatapat ng pagganap ng mga mag-aaral. Ang resulta ay nagpapakitang ang mga mag-aaral ay higit na nakinabang sa paggamit ng modyul partikular sa aspekto ng komprehensiyong naging pundasyon ng mas mataas na kasanayan sa pagbasa. Samantalang ang integrasyon ang may pinakamababang marka, ito ay nagpapahiwatig na may pangangailangan pang paigtingin ang mga estratehiya sa pagtuturo upang malinang ang kakayahang mag-ugnay ng ideang gumawa ng interpretasyon at bumuo ng sariling pananaw mula sa tekstong binasa. Ang bahagyang pagkakaiba ng *performance* sa bawat kasanayan ay sumusuporta sa *Theory of Intelligence* ni Sternberg (Jaucian, 2019) na ipinaliwanag na ang katalinuhan ay may tatlong bahagi: analitikal, praktikal, at mapanlikha. Ang mataas na antas ng komprehensiyon ay maaaring iugnay sa analitikal na katalinuhan na may kinalaman sa pagsusuri at pagbibigay-kahulugan sa impormasyon. Samantalang ang integrasyong nangangailangan ng kakayahang maglapat ng kaalaman sa mas malawak na konteksto ay naaayon sa praktikal na katalinuhang ayon sa resulta ay nangangailangan pa ng higit na pagpapaunlad. Dagdag pa rito, ang pag-aaral ni Gonzales (2018) ay nagsabing ang kaalaman sa paksa at kasanayan sa paghihinuha ay mahalaga sa pagbibigay-kahulugan sa mga tekstong binabasa ay mga kakayahang malapit sa analitikal na aspekto ng katalinuhan. Kaya't maaaring ang mga kasanayang ito ay mas nalinang sa modyul kumpara sa praktikal na aspektong bumubuo sa integrasyon.

Ipinapakita sa Talahanayan 4 ang paghahambing ng pauna at panghuling pagtataya upang masukat ang epekto ng ginawang modyul sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Batay sa datos, ang *mean score* ng mga mag-aaral sa paunang pagtataya ay 13.916 samantalang tumaas ito sa 16.181 sa panapos na pagtatayang nagpapakita ng malinaw na pag-unlad sa kasanayan sa pagbasa. Ang pagtaas ng marka ay sinusuportahan ng *t-statistic* na 12.183 at *p-value* na 0.000. Dahil ang *p-value* ay mas mababa sa 0.05 ito ay nangangahulugang *statistically significant* ang ugnayan ng

dalawang pagtataya. Ang resulta ay nagpapatunay na ang ginawang modyul ay may makabuluhang epekto sa pagpapataas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang ganitong pagbabago ay hindi lamang numerikal kundi may kahulugang pang-edukasyong nagpapakita ng pagiging epektibo ng mga estratehiya at nilalaman ng modyul sa pagtugon sa mga layunin ng aralin. Gayunpaman, napansin din ang bahagyang pagtaas ng *Standard Deviation* mula 2.596 sa paunang pagtataya tungo sa 2.820 sa panapos na pagtataya. Ipinapahiwatig nitong bagaman tumaas ang pangkalahatang marka ng mga mag-aaral may ilang mag-aaral na mas malaki ang naging progreso kumpara sa iba. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaiba-iba sa lebel ng pagkatutong maaaring matugunan sa pamamagitan ng *differentiated instruction* o mas personalisadong pagtuturo. Ang mga resulta ay umaayon sa mga pag-aaral nina Bue (2016) at Gonzales (2016) na nagpapakita ng positibong epekto ng mga modyul sa pagkatuto. Pinatutunayan ng mga resulta ang sinasabi sa *Performance Theory* ni Maleon (2022) na ang modyul na may malinaw na estruktura, aktibong partisipasyon ng mag-aaral, at agarang fidbak ay epektibo sa pagpapabuti ng kasanayan. Ang estruktura ng modyul sa pag-aaral na ito ay nagbibigay ng malinaw na gabay sa bawat bahagi ng aralin kaya't nagkaroon ng mas organisado at tiyak na pagkatuto. Sa kabuoan, ang Talahanayan 5 ay hindi lamang sumasalamin sa pagbabago ng iskor kundi sumusukat din sa bisa ng modyul sa mga layunin sa pagbasa. Ang pagtaas ng antas ng pagbasa ay indikasyon ng tagumpay ng mga nilalaman, estratehiya, at disenyong ginawa sa modyul.

Kongklusyon

Batay sa mga datos, pagsusuri, at interpretasyong isinagawa sa pag-aaral na ito, malinaw na ang ginawang modyul ay may positibong epekto sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Baitang 8. Ang modyul ay napatunayang epektibo hindi lamang sa pagtamo ng mga layunin sa pagkatuto kundi maging sa pagpapataas ng antas ng komprehensiyon ng mga mag-aaral. Ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pauna at panapos na pagtataya ay nagpapakita na may malaking ambag ang modyul sa akademikong pag-unlad ng mga mag-aaral. Mula sa mga resultang ito nabuo ang sumusunod na kongklusyon:

Una, ang pag-aaral ay nagpakita na ang mga mag-aaral ay may interpretasyong *very satisfactory* kabuoang kasanayan sa pagbasang nagpakita ng mahusay na pagganap sa pag-unawa at paglapat ng mga natutuhan.

Pangalawa, ang modyul ay epektibong nakatulong sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng malinaw na layunin, angkop na babasahin at gawain, at pagsusuri ng progreso sa pauna at panapos na pagtataya na ipinakita ang kahalagahan ng sistematikong pagdisenyo ng mga araling tumutugon sa aktuwal na pangangailangan ng mga mag-aaral.

Pangatlo, ang panapos na pagtataya ay nagpakita ng mataas na antas ng pagganap sa mga kasanayan sa persepsiyon, komprehensiyon, at aplikasyon na pawang may interpretasyong *outstanding* habang ang integrasyon ay may *very satisfactory* na may kabuoang interpretasyong *outstanding*.

Pang-apat, ang resulta ay nagpakita ng makabuluhang pagkakaiba sa pauna at panapos na pagtatayang nagpatunay sa positibong epekto ng modyul sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral.

Rekomendasyon

Mula sa kinalabasan ng pananaliksik, napatunayang ang nabuong modyul ay naging epektibo sa pagpapahusay ng antas at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral upang mapaunlad pa ang modyul nais imungkahi ng mananaliksik ang sumusunod:

Una, pagtuonan ng higit na pansin ang pagpapabuti ng aspekto ng aplikasyon sa pamamagitan ng pagbuo ng mga karagdagang estratehiya at gawaing magpapalakas ng praktikal na kasanayan. Dapat ding iakma ang mga materyales sa pagtuturo upang mas maipaliwanag at maisagawa ang integrasyon. Upang mapabuti ang pangkalahatang pagganap, isagawa ang regular na pagsusuri at pagsasanay para sa lahat ng aspekto ng pagkatuto lalo sa konteksto ng aktuwal na silid-aralan.

Pangalawa, regular na pagsusuri ng modyul ng mga eksperto, pagkuha ng fidbak mula sa mga guro at mag-aaral, at pagpapalawak ng mga akdang ginamit upang magbigay ng mas malawak na perspektiba. Dapat ding maghanda ng bersiyon para sa iba't ibang antas ng kakayahan, magdagdag ng inter-aktibong gawain, at isulong ang tuloy-tuloy na pagsasanay ng mga guro para sa epektibong paggamit ng modyul at pag-unlad ng kasanayan sa pagbasa.

Pangatlo, magbigay ng dagdag na pagsasanay at mga gawaing nakatuon sa aspekto ng integrasyon upang mapabuti ang *performance level* nito. Dapat ding magpatupad ng mga estratehiya upang higit pang palakasin ang mga aspekto ng persepsiyon, komprehensiyon, at aplikasyong may mataas na marka na nakuha. Ang regular na pagsusuri at pagsasaayos ng mga materyales sa pagtuturo ay makakatulong upang mas mapabuti ang pagganap sa lahat ng aspekto at matiyak ang patuloy na pag-unlad ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito, mas magiging angkop at makabuluhan ang mga aralin at mapalawak ang oportunidad ng mga mag-aaral na malinang ang kanilang kaalaman, kasanayan, at pag-unawa.

Pang-apat, patuloy na gamitin at pagbutihin ang modyul batay sa mga natuklasan upang mapanatili ang positibong epekto nito sa pagganap ng mga mag-aaral. Iminumungkahi ring magsagawa ng regular na pagsusuri at pagrerebisa ng modyul upang matugunan ang mga bagong pangangailangan at isyung maaaring lumitaw. Nakatulong din ang pagbibigay ng karagdagang pagsasanay sa mga guro upang mas epektibong magamit ang modyul sa kanilang pagtuturo.

Etikal na Pagsasaalang-alang

Ang pananaliksik na ito ay maingat na isinagawa alinsunod sa mga pamantayang etikal upang matiyak ang pagsunod sa lahat ng alituntunin ng institusyon at mga itinakdang alituntunin ng batas. Ang sulat-pahintulot para sa mga kalahok ay inaprobahan ng punong guro ng paaralan ng *Camarines Sur National High School*. Pagkatapos ay

ipinaliwanag nang malinaw ang layunin, proseso, at saklaw ng pananaliksik sa mga kalahok. Binigyang-kalayaan din ang mga kalahok na umalis o umatras mula sa pananaliksik anumang oras ng walang anumang negatibong epekto sa kanila. Ang pagkakakilanlan ng mga kalahok ay pinanatiling lihim upang mapangalagaan ang kanilang pagiging pribado. Ang kapakanan at dignidad ng mga lumahok sa pag-aaral ay binigyang-prayoridad at maingat na pinangalagaan sa buong proseso ng pananaliksik. Mahigpit na alituntunin ang sinunod upang mapanatili ang pagiging kumpidensyal ng lahat ng datos bilang paggalang sa mga karapatan ng mga kalahok at bilang pagtitiyak sa kredibilidad at integridad ng akademikong bahagi ng pag-aaral. Bukod dito, masusing pinatupad ang mga alituntunin sa pag-uulat ng mga natuklasan upang maiwasan ang anumang uri ng *plagiarism* o hindi tamang paggamit ng impormasyon at tinitiyak na ang interpretasyon ng mga datos ay walang kinikilingan. Ang mga resulta ng pananaliksik ay ginamit lamang para sa layuning pang-akademiko at pananaliksik.

Pasasalamat

Taos-pusong pasasalamat ang ipinapaabot ng mananaliksik sa lahat ng indibiduwal at institusyong naging katuwang sa matagumpay na pagbuo ng pananaliksik na ito. Lubos ang pasasalamat sa pamunuan ng institusyong kinabibilangan, sa mga guro at tagapayong nagbigay ng masusing gabay at makabuluhang mungkahi, at sa mga ekspertong tumulong sa pagbibigay-bisa ng mga kagamitang ginamit sa pananaliksik. Gayundin, ipinapaabot ang pasasalamat sa paaralang pinagmulan ng mga kalahok, sa pamunuan, mga guro, at mga mag-aaral na naging bahagi ng pag-aaral na ito. Ang kanilang kooperasyon ay naging mahalagang bahagi sa tagumpay ng pananaliksik. Lubos ding kinikilala ang suporta ng pamilya at mga mahal sa buhay ng mananaliksik na nagsilbing inspirasyon at lakas sa kabuoang proseso. Higit sa lahat, ang pasasalamat ay iniaalay sa Poong Maykapal sa patuloy na paggabay, biyaya, at kalakasan sa bawat yugto ng pananaliksik.

REFERENCES

- Aguilar, J. (2017). Kahirapan sa Pagkatuto sa Filipino at Ang Akademikong Perpormans ng mga mag-aaral sa Baitang 7 ng Sta. Cruz National High School – JESMAG High School Annex, taong panuruan 2016-2017 Retrieved on October 2, 2022.
- Al, P. (2019). Schema theory and ESL reading pedagogy. *TESOL Quarterly*, 17(4), 553-573. Retrieved September 17, 2022.
- Antonio, C. A. (2022). Piling Panitikang Rinconada Panuwang sa Pagtuturo sa Filipino 8, Batay sa Most Essential Learning Competencies (MELCs). Di-nailathalang Master's Tesis ng Naga College Foundation. Lunsod Naga.
- Barba, M. M. et.al (2024). "Interbensyon sa Pagpapaunlad ng Antas ng Kasanayan sa Pagbasa." Nailathalang Master's Thesis, Sorsogon State University, Sorsogon City. *International Journal of Novel Research and Development (IJNRD)*. Na-retrived noong Marso 25, 2025 sa <https://www.ijnrd.org/paper/IJNRD2405825>.
- Bantoy, B. R (2014). *Txt-Lingo at Makrong Kasanayan: Pagbasa at Pagsulat*. Di-nailathalang Tesis ng University of Nueva Caceres. Lungsod ng Naga.

- Bernaldez, N. M (2022). Modelong Panatayang Estruktural sa Pagkatuto ng Wikang Filipino. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Studies*.
- Besa- Roman, L. (2014). "Science- Based Reading Skill Book for High School Students" Di-nailathalang Master's Tesis, Naga College Foundation Naga City.
- Bue, S. M (2016). "Learning Styles- Based Reading Skill Book for Intermediate English" Di-Nailathalang Tesis, Naga College Foundation Naga City
- Bucjan (2013).
- Cruz, I. (2014). Contextualized Subjects. September 22, 2022.
- DepEd Order No. 2, s. 2018. Policy Guidelines on the Administration of the Revised Philippine Informal Reading Inventory.
- Do 47, S. 2017 – Amendment to DepEd Order No. 18, S. 2017 (Guidelines on The Utilization of the 2017 Every Child A Reader Program Funds For The Early Language, Literacy, And Numeracy Program: Professional Development Component).
- Grey, A. (2019). The impact of reading strategies on comprehension skills. *Journal of Educational Research*, 112(3), 245–260.
- Gonzales, L. D (2016). "Implementation and Validation of English Modules for Remediation Using Independent and Cooperative Learning" Di-Nailathalang Master's Tesis, Naga College Foundation Naga City.
- Gonzales, M. O (2018). "Gawaing Pagsasanay sa Pagbasa: Isang Maagap na Interbensyon para sa Paglinang ng Kasanayan sa Mabillis na Pag-unawa sa Binasa ng mga mag-aaral ng Lumot National High School." Di-nailathalang Master's Tesis, Laguna State Polytechnic University, Santa Cruz, Laguna.
- Harlaar, D. (2014). *Media education: Literacy, learning and contemporary culture*. Cambridge: Blackwell. Retrieved on September 17, 2022.
- Interino, L. S (2019). Salik na Nakaaapekto sa Pag-unawa sa Pagbasa ng Junior High School sa Libmanan District. Di-nailathalang Master's Tesis ng Naga College Foundation. Lungsod Naga.
- Jaucian, L. A (2019). Antas ng Pag-unawa sa Filipino ng mga Mag-aaral sa Elementarya gamit ang Kagamitang Teknolohikal. Di-Nailathalang Master's Tesis ng Naga College Foundation. Lungsod Naga.
- Lopez, M. S. (2016). Kahusayang Pangwika ng mga Guro sa Pagtuturong Filipino, Input sa Pagbuo ng Kurikulum Implementation Model. Di-Nalathalang Disertasyon, University of Nueva Caceres, Lungsod ng Naga.
- Maleon, J. M (2022). "Journal of Integrated Elementary Education". *Malayan Colleges Laguna, Philippines* (Volume 2, Number 2, pp.72-94).
- OECD (2023), PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris.
- OECD (2023), PISA 2022 Results (Volume II): Learning During – and from – Disruption, PISA, OECD Publishing, Paris.
- Saucer, A. B. (2021). The impact of technology on modern education. *Journal of Educational Research*, 45(2), 123-135.
- Taday, M. A. (2017). Debelopment at Katanggapan ng Konstruktibismong Gabay sa Pagtuturo ng mga Kasanayan sa Filipino. Di Nailathalang Tesis ng Pamantasan ng Nueva Caceres. Lungsod Naga.

- Tillman, H.Z. DC (2022). "Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag - aaral: Batayan sa Pagbuo ng KAgamitan Pang-interbensyon" Di-nailathalang Master's Tesis, University of Rizal System Morong, Rizal.
- Vibar, M. A (2019). Mga Gawain sa Paglinang ng Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral sa Baitang 7. Di-nailathalang Master's Tesis ng University of Rizal System. Morong Rizal.
- Villafuerte, E. P. et al, (2019). Pagtuturpo sa Filipino. Mga Teorya at Praktik Valenzuela: Mutya Publishing House Inc.
- Villaros, E. T. et al, (2021). The perceived challenges in reading of learners: Basis for school reading programs. *Open Journal of Social Sciences*, 9(5), 107–122.